

PERFIL DOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA, CONHECIMENTO E CONDUÇÃO DA HIGIENE BRÔNQUICA NAS UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DOS HOSPITAIS PARTICULARES DE JUNDIAÍ/SP

Deixe um comentário / Artigos Científicos de Fisioterapia, Edição 111/Jun22 - Volume 26 / Por Revista NovaFisio

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6665916

Autores:

André José Fruchi¹

Thaiany Gabrielle Almeida²

RESUMO

Introdução: O uso prolongado de Ventilação Mecânica Invasiva (VMI) frequentemente causa Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV), uma das principais complicações em UTI.

Objetivos: Avaliar as condutas fisioterapêuticas e sua efetividade para a realização de higiene brônquica e o conhecimento básico dos profissionais sobre a PAV em UTI adulto em hospitais particulares em Jundiaí.

Método: Trata-se de um estudo transversal, do tipo qualitativo. Foi aplicado um questionário com perguntas fechadas, para fisioterapeutas intensivistas de UTI adulto, dividido em três etapas: a 1ª etapa abordou o perfil sociodemográfico dos participantes; 2ª etapa, o conhecimento à respeito da PAV; 3ª etapa a conduta fisioterapêutica em pacientes internados em UTI no manejo do tratamento e prevenção da PAV. Para a análise estatística, foi utilizada uma análise descritiva expressada em média por meio de gráficos de setores e barras para variáveis numéricas, categóricas e porcentuais. **Resultados:** Participaram do presente estudo 21 fisioterapeutas, 81% do gênero feminino com média idade de 31,5 anos, destes 81% com tempo de formação acadêmica de até 11 anos e de atuação na instituição 86% trabalham há 4 anos no mesmo hospital. Cerca de 95% já possuíam experiência previa em UTI e em relação a PAV, 85% desses profissionais demonstraram bom nível de conhecimento sobre os fatores de risco e prevenção, e 57% realiza as MHB de acordo com a literatura. **Conclusão:** Os fisioterapeutas utilizam

de maneira adequada as técnicas de manobras de higiene brônquica em pacientes que adquirem PAV, havendo concordância entre as condutas utilizadas e a proposta literária.

Palavras chave: Cuidados Críticos, Pneumonia Associada a Ventilação Mecânica e Unidade de Terapia Intensiva.

ABSTRACT

Introduction: The prolonged use of Invasive Mechanical Ventilation (IMV) often causes Pneumonia Associated with Mechanical Ventilation (VAP), one of the main complications in the ICU. **Objectives:** To evaluate physical therapy procedures and their effectiveness for performing bronchial hygiene and the basic knowledge of professionals about VAP in adult ICUs in private hospitals in Jundiaí. **Method:** This is a cross-sectional, qualitative study. A closed-ended questionnaire was applied to intensive care physiotherapists in an adult ICU, divided into three stages: the first stage covered the sociodemographic profile of the participants; 2nd stage, knowledge about VAP; 3rd stage the physical therapy conduct in ICU patients in the management of treatment and prevention of VAP. For statistical analysis, a descriptive analysis expressed on average by means of sector and bar graphs for numerical, categorical and percentage variables was used. **Results:** 21 physiotherapists participated in the present study, 81% of whom were female, with an average age of 31.5 years, of whom 81% had academic experience of up to 11 years and had worked at the institution, 86% had worked at the same hospital for 4 years. Approximately 95% already had previous experience in the ICU and in relation to VAP, 85% of these professionals demonstrated a good level of knowledge about risk and prevention factors, and 57% performed HBM according to the literature. **Conclusion:** Physiotherapists use bronchial hygiene maneuver techniques appropriately in patients who acquire VAP, with agreement between the procedures used and the literary proposal.

Keywords: Critical Care, Pneumonia, Ventilator-Associated and Intensive Care Units.

1. INTRODUÇÃO

Anualmente muitos pacientes são admitidos para tratamento em unidade de terapia intensiva (UTI), e devido aos avanços tecnológicos e médicos, mais pessoas estão sobrevivendo às doenças críticas [1]. Nos Estados Unidos a admissão de pacientes em ventilação mecânica invasiva (VMI) corresponde a 12% de todos os gastos hospitalares efetivos, ao custo de 27 bilhões de dólares anualmente, além disso, o número de pacientes que fazem o uso prolongado (> 4 dias) de VMI em UTI, tem aumentado 5,1% ao ano superando o crescimento anual de 1,2% nas internações hospitalares americanas [1]. Em decorrência a isso e também ao envelhecimento populacional, estima-se que até o ano de 2026 a necessidade de ventilação mecânica seja 80% maior que no ano 2000 nos pacientes norte-americanos [1]. No Brasil, entretanto após buscas em bancos de dados do governo, não foram encontrados dados estatísticos relativos à proporção de gastos ou pacientes hospitalizados em UTI em todo país, apenas são relatados dados estatísticos pontuais de alguns serviços.

A sobrevivência após essas doenças críticas gera prejuízos importantes para os pacientes em termos relacionados à piora da função física, capacidade funcional e qualidade de vida, além dos danos ocasionados para sociedade devido a utilização contínua de cuidados com a saúde e perda de produtividade mesmo após alta hospitalar [2-3]. Escores médios de qualidade de vida auto relatados pelos sobreviventes pelo questionário Short From Health Survey 36 (SF 36) relacionados ao Medical Outcomes Study, determinaram ainda que o componente físico permaneceu abaixo das normas populacionais pareadas por sexo mesmo após todo 5º ano de estudo, sugerindo que sua auto percepção do estado de saúde física estava mais pobre de que os índices normais para esta população [4-5].

Além disso, como medida de função física baseada em desempenho, os resultados do teste de caminhada dos 6 minutos apresentaram cerca de 66% e 76% dos resultados esperados após 1 e 5 anos de estudo, mesmo com resultados de função pulmonar normal ou com alterações significativas [5].

1.2. Ventilação Mecânica Invasiva (VMI)

A VMI utiliza uma prótese ventilatória que substitui a ventilação espontânea temporariamente ou permanentemente, e está indicada na insuficiência respiratória aguda (IRpA) ou crônica agudizada, por meio da técnica de intubação orotraqueal (IOT), que consiste na inserção de um tubo na cavidade oral do paciente, ou por uma cânula de traqueostomia (TQT) inserida entre o 2º e 3º anel cartilaginoso da traqueia, onde é ofertado um determinado volume corrente (VT) decorrente a um fluxo de ar afim de promover o repouso da musculatura respiratória, realizar a hematose adequada e reduzir o desconforto respiratório através da diminuição do consumo de oxigênio (O₂). O controle da ventilação pulmonar é realizado através da otimização de parâmetros ventilatórios como pressão controlada (PC) ou volume controlado (VCV), frequência respiratória (FR), tempo inspiratório (T.I), relação inspiratória/expiratória (RIE), pressão positiva expiratória final (PEEP), fração inspiratória de oxigênio (FIO₂) e otimização da sensibilidade, seja ela por fluxo ou pressão [6]. As indicações para aplicação da VMI variam de acordo com os objetivos que se desejam alcançar, sendo utilizada principalmente em casos de urgência, quando o quadro crítico do paciente não permite a funcionalidade pulmonar adequada (ventilação pulmonar, trocas gasosas, entre outros). Diante disto, os principais critérios para iniciar o suporte ventilatório são [6]: Reanimação devido à parada cardiorrespiratória[6]; hipoventilação e apneia[6]. É necessário considerarmos também alguns fatores quantitativos para o uso de suporte ventilatório (Tabela 1) [6].

Tabela 1 – Parâmetros que podem indicar a necessidade de suporte ventilatório.

Parâmetros	Normal	Considerar VM
Frequência Respiratória	12-20	>35
Volume Corrente (ml/kg)	6-8	<6

Capacidade Vital (ml/kg)	65-75	<50
Volume minuto (L/min)	5-6	>10
Pressão inspiratória máxima (cmH ₂ O)	80-120	>-25
Pressão expiratória máxima (cmH ₂ O)	80-100	<+25
Espaço Morto (%)	25-40	>60
PaCO ₂ (mmHg)	35-45	>50
PaO ₂ (mmHg) (FIO ₂ = 0,21)	>80	<50
P(A-a) O ₂ (FIO ₂ = 1,0)	25-80	>350
PaO ₂ / FIO ₂	>300	<200

Fonte: Carvalho Carlos Roberto Ribeiro de Toufen Junior Carlos, Franca Suelene Aires. Ventilação mecânica: princípios, análise gráfica e modalidades ventilatórias. J. bras. pneumol. [Internet]. 2007 July [cited 2019 Nov 19]; 33(Suppl 2): 54-70.

Em suma a VMI é utilizada em inúmeros casos onde o paciente desenvolve insuficiência respiratória, tornando-se inábil de manter valores adequados de O₂ e CO₂ para uma adequada oxigenação tecidual.

1.3. Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV)

Uma das complicações mais frequentes em pacientes submetidos à VMI em UTI é a PAV [7].

A PAV é definida como uma infecção pulmonar que ocorre de 48 a 72 horas após a IOT e a instituição da VMI ou infecção pulmonar que ocorre até 48 horas após a interrupção da VMI e pode ser classificada como precoce e tardia [8]. A precoce é quando ocorre até o quarto dia de IOT e início da VMI e a tardia é definida como a que se inicia após o quinto dia de intubação e VMI, esta é a causa mais comum de infecção hospitalar adquirida na UTI. Entre 08 e 28% dos pacientes sob VMI internados em UTI desenvolvem PAV, aumentando assim os índices de morbidade e a mortalidade [8].

A suspeita de PAV surge com o aparecimento de infiltrado pulmonar novo ou progressivo à radiografia do tórax, associados também à presença de sinais clínicos e de alterações laboratoriais definidos como:

- Temperatura (>38 ou < 35C);
- Leucocitose (> 10.000/ mm³) ou leucopenia (<4.000/mm³);

- Presença de secreção traqueal purulenta;
- Presença de patógenos na cultura de secreção traqueal.

Diversos fatores de risco podem ainda estar associados a PAV incluindo a presença de ^[9]:

- Uso prévio de antibióticos;
- Transporte intra-hospitalar;
- Reintubação devido a falência respiratória;
- Posicionamento do paciente em decúbito dorsal abaixo de 30°; entre outros.

1.3.1 Atuação do fisioterapeuta no tratamento e prevenção da PAV.

Dados epidemiológicos sobre a PAV de hospitais notificantes, segundo o Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) no Estado de São Paulo, de 2015, mostraram que a média da densidade de incidência foi de 9,87 casos por 1.000 dias de uso do ventilador na UTI adulto, e em hospitais privados apresentam 6,56 casos pelo mesmo tempo de dias de uso da VMI ^[10]. Os percentuais de PAV podem variar de acordo com as especificidades dos pacientes (doenças de base e fatores etiológicos envolvidos) e os métodos diagnósticos disponíveis.

Contudo, diversos estudos mostram que a incidência dessa infecção aumenta com o uso prolongado da VMI e indica percentuais de ataque de aproximadamente 3% por dia de permanência em VMI ^[10].

Várias estratégias vêm sendo empregadas em pacientes sob VMI visando principalmente diminuir a incidência da PAV. As medidas de suporte mais comuns são: aspiração traqueal com sistema aberto (SAAT), aspiração traqueal com sistema fechado (SFAT) além da intervenção da fisioterapia respiratória ^[11]. Normalmente, no caso da fisioterapia respiratória são utilizados uma combinação de procedimentos que objetivam o deslocamento e remoção de secreções decorrente do aumento do fluxo pulmonar, sendo os principais: ^[12]:

- Aspiração: remoção passiva das secreções, com técnica estéril, por uma sonda conectada a um sistema avácuo, introduzido na via aérea artificial.
- Drenagem Postural: posicionamento em decúbito lateral, que age em função da gravidade, causando a mobilização das secreções e, conseqüentemente, a expectoração natural.
- Hiperinsuflação manual: desconexão do paciente do ventilador, seguida de insuflações pulmonares manuais utilizando um ressuscitador manual conectado ao TOT ou TQT, na qual aplica-se um volume corrente de ar maior durante a fase inspiratória, aumentando conseqüentemente o fluxo expiratório e promovendo o deslocamento de secreções.
- Terapia com pressão positiva ao final da expiração (PEEP): uso da técnica de pressão positiva ao final da expiração ou pressão positiva contínua nas vias aéreas para promover expansão de unidades alveolares colabadas. O gás é redistribuído através da ventilação colateral, alcançando alvéolos adjacentes previamente colapsados por muco. Essa redistribuição propicia a reabertura de

pequenas vias aéreas descolando o muco aderido à sua parede.

– Reexpansão pulmonar: uso de procedimentos que aumentem a pressão e/ou volume alveolar, promovendo abertura de unidades alveolares colapsadas.

Em um estudo realizado na Colômbia, cujo objetivo era determinar a prevalência e os fatores de risco desse tipo de infecção na UTI Adulto, aponta que muitos países latino-americanos necessitam de programas nacionais obrigatórios de vigilância e controle de infecções associadas a VMI, cuja incidência relativamente alta é justamente devido à falta de capacitação adequada dos profissionais da área da saúde em condutas indispensáveis para a prevenção e controle de infecções [13].

Tendo em vista estas dificuldades e a crescente demanda de profissionais fisioterapeutas intensivistas em Jundiaí, o objetivo desse estudo foi de avaliar o tratamento da PAV que requer o máximo de conhecimento de todas as possibilidades de MHB, sendo ainda essencial o conhecimento das características fisiopatológicas, epidemiológicas e os fatores de risco contribuintes para o desenvolvimento da PAV.

3. OBJETIVOS:

Determinar o perfil dos profissionais de fisioterapia, conhecimento e como é feita a condução da higiene brônquica nas unidades de terapia intensiva dos hospitais particulares de Jundiaí/SP.

4. MÉTODOS

Trata-se de um estudo transversal, do tipo qualitativo. A pesquisa foi submetida para aprovação previamente do Comitê de Ética e Pesquisa do centro Universitário Campo Limpo Paulista, sob o protocolo 08811019.4.0000.5397, sendo realizada nos hospitais particulares de Jundiaí, denominados: Instituição 1, Instituição 2, Instituição 3 e Instituição' 4, sendo excluída a Instituição 4 por oposição a participação do projeto. Para a realização da pesquisa foram incluídos fisioterapeutas intensivistas atuantes em UTI adulto dos hospitais participantes do estudo, sendo excluídos fisioterapeutas não especializados nas áreas de Fisioterapia em Terapia Intensiva ou Fisioterapia Respiratória.

Para avaliar o conhecimento dos fisioterapeutas incluídos no estudo foi aplicado um questionário com perguntas fechadas. O instrumento para coleta de dados foi estruturado pelos pesquisadores em 3 etapas de acordo com os objetivos propostos. A 1ª etapa abordou às características sociodemográficas dos fisioterapeutas intensivistas, que continha seis perguntas referente ao tempo de formação e instituição dos fisioterapeutas; A 2ª etapa abordou quanto ao conhecimento dos fisioterapeutas a respeito da PAV, que continha cinco perguntas; A 3ª etapa abordou quanto à atuação (conduta) fisioterapêutica em pacientes internados em UTI no manejo do tratamento e prevenção da PAV, continha duas perguntas.

Por se tratar de uma coleta de dados numéricos, a pesquisa ofereceu riscos mínimos aos participantes com relação ao constrangimento em responder os instrumentos, entretanto, reforçamos que todos foram informados sobre os objetivos da pesquisa e a opção de desistirem a qualquer momento sem qualquer ônus. Quanto aos benefícios, a pesquisa possibilita o desenvolvimento de estratégias para educação continuada desses profissionais e aprimoramento dos seus conhecimentos. Após a coleta de dados, os resultados foram distribuídos em gráficos a fim de analisar as informações em atendimentos aos objetivos propostos e discutidos à luz da literatura.

4.1. Análise estatística

Foi expressa em média por meio de gráficos de setores e barras para variáveis numéricas, categóricas e porcentagens, calculados pelo estatístico responsável pela pesquisa.

5. RESULTADOS

Para avaliar o conhecimento e os cuidados dos fisioterapeutas intensivistas aos pacientes sob VM, foram incluídos: 21 fisioterapeutas mediante os critérios de inclusão citados em métodos, sendo que 81% (17) do gênero feminino e 19% (4) do gênero masculino, apresentando média de idade total igual a 31,5 anos, sendo que 31,2 anos a média do gênero feminino e 32,7 anos a média do gênero masculino (Gráfico 1).

Gráfico 1: Caracterização sobre o gênero dos fisioterapeutas intensivistas em Jundiaí/SP, Brasil, 2019.

Fonte: Elaborado pelos próprios autores, 2019.

Quanto ao tempo de formação acadêmica, 57% (12) dos fisioterapeutas intensivistas possuem até 8 anos de formação e 24% (5) entre 8 e 11 anos e 19% (3) acima de 11 anos. (Gráfico 2).

Gráfico 2: Tempo de formação dos fisioterapeutas intensivistas em Jundiaí/SP, Brasil, 2019.

Fonte: Elaborado pelos próprios autores, 2019.

Já relacionado ao tempo de atuação na UTI dos hospitais participantes, 86% (18) possuem até 4 anos de atuação, 9% (2) entre 4 e 10 anos e apenas 5% (1) acima de 10 anos. (Gráfico 3).

Gráfico 3: Tempo de instituição dos fisioterapeutas intensivistas em Jundiaí/SP, Brasil, 2019.

Fonte: Elaborado pelos próprios autores, 2019.

Em relação à experiência prévia, 95% (20) já possuíam experiência na UTI antes de serem contratados nas instituições presentes, e 5% (1) não apresentavam experiência prévia em UTI. (Gráfico 4).

Gráfico 4: Experiência Prévia em UTI dos profissionais de fisioterapia em Jundiaí/SP, Brasil, 2019.

Fonte: Elaborado pelos próprios autores, 2019.

E, aos que já possuíam experiência, 57% (11) possuíam até 4 anos de experiência, 24% (8) entre 4 e 10 anos e 19% (1) acima de 10 anos. (Gráfico 5).

Gráfico 5: Anos de Experiência dos profissionais atuantes em UTI de Jundiaí/SP, Brasil, 2019.

Fonte: Elaborado pelos próprios autores, 2019.

Na etapa referente aos itens a serem respondidos sobre o conhecimento dos fisioterapeutas referente a PAV, foram encontradas as seguintes respostas:

1º: com relação à definição de PAV, 86% (18) dos fisioterapeutas assinalaram à definição correta (Gráfico 6).

Gráfico 6: Assertividade sobre a definição PAV dos fisioterapeutas atuantes em Jundiaí/SP, Brasil, 2019.

Fonte: Elaborado pelos próprios autores, 2019.

2º: Nos fatores de riscos para desenvolvimento, 76% (16) assinalaram a alternativa correta (Gráfico 7).

Gráfico 7: Assertividade sobre os fatores de risco da PAV dos fisioterapeutas atuantes em Jundiaí/SP, Brasil, 2019.

Fonte: Elaborado pelos próprios autores, 2019.

3º: Com relação ao nível de conhecimento sobre esses fatores foram 10 (50%) no conceito excelente e 10 (50%) no conceito bom. (Gráfico 8).

Gráfico 8: Nível de conhecimento sobre os fatores de risco dos fisioterapeutas atuantes em Jundiaí/SP, Brasil, 2019.

Fonte: Elaborado pelos próprios autores, 2019.

Os fisioterapeutas intensivistas apesar de acharem importante o conhecimento sobre os fatores de risco e a prevenção da PAV, apenas 85% (17) se consideram totalmente capacitados (Gráfico 9).

Gráfico 9. Nível de orientação sobre a PAV dos fisioterapeutas atuantes em Jundiaí/SP, Brasil, 2019.

Fonte: Elaborado pelos próprios autores, 2019.

Em relação as condutas fisioterapêuticas utilizando manobras de higiene brônquica (MHB) para tratamento da PAV, os profissionais enumeraram de acordo com à ordem de utilização de sua preferência: (Gráfico 10).

Gráfico 10: Manobras mais utilizadas em pacientes submetidos a VMI.

Fonte: Elaborado pelos próprios autores, 2019.

Quanto ao critério de escolha, 57% (12) dos profissionais escolheram a sequência das manobras por causa da literatura que se mostra ser eficaz, 38% (8) utilizaram como critério a eficácia na prática clínica e 15% (1) por ter mais facilidade.

6. DISCUSSÃO

Em média, os profissionais intensivistas que participaram do presente estudo, apresentaram longo tempo de formação e de atuação na própria instituição. Além disso, todos possuíam experiência prévia antes de serem contratados na instituição presente, sendo uma característica atual do perfil dos fisioterapeutas atuantes em UTI. Sendo a principal infecção hospitalar causadora morbimortalidade em pacientes internados em UTI, a prevenção e controle de PAV é um grande desafio para os fisioterapeutas intensivistas^[14]. Nem todos os profissionais se consideram totalmente capacitados em relação a prevenção e a conduta mais eficaz para o controle da PAV, mesmo demonstrando um bom nível de conhecimento sobre o que é e quais os fatores de risco.

As MHB escolhidas no estudo são utilizadas para diminuir o risco da PAV, proporcionando a melhora na mecânica ventilatória, através do aumento da complacência pulmonar dinâmica, e promovendo a diminuição da resistência ventilatória. A combinação entre elas é a prática mais utilizada por fisioterapeutas que atuam em UTI com o objetivo de manter permeabilidade de vias aéreas e conseqüentemente promovendo o deslocamento de secreções^[15].

Avaliar o conhecimento desses profissionais na UTI sobre o nível de orientação em relação aos fatores de riscos, medidas preventivas e manejo para higiene brônquica não é uma tarefa fácil, pois são muitas as variáveis que estão abrangidas no processo de entendimento e ensinamento. Contudo, a incessante busca do conhecimento para uma melhor assistência é de extrema importância^[16]. Para isso, se faz necessário a utilização de estratégias educacionais que devem ser multimodais e baseadas em evidências, com conceitos de epidemiologia e critérios definidos,

cálculos de taxas da PAV associadas às medidas de prevenção pertinentes e o acompanhamento da adesão à boas práticas [17-19]. Essas ações podem se tornar um importante aliado na avaliação da qualidade da assistência, sendo efetuadas por uma equipe treinada afim de reduzir esse agravo [19]. Além disso, é imprescindível a permanência da rotina de visitas multidisciplinares, com a presença dos profissionais que participam diretamente na assistência aos pacientes em uso da VM, possibilitando a identificação de não conformidades dos processos assistenciais, favorecendo o gerenciamento de medidas de prevenção e possibilitando o relacionamento entre os profissionais [19].

Ao analisar um outro estudo sobre o tema em questão foi observado que a quantidade de profissionais da saúde que estão atuando nas UTI sem preparo sobre a prevenção da PAV é exorbitante. Aproximadamente 50% dos profissionais são qualificados e os outros 50% sem qualificação e\ou com baixo nível de conhecimento sobre o assunto em todos os critérios: definição, etiologia, fatores de risco, prevenção, tratamento e manutenção de equipamentos para a prevenção da PAV. Os médicos e os fisioterapeutas intensivistas que participaram do estudo, obtiveram os melhores resultados, enquanto os auxiliares/técnicos de enfermagem obtiveram os piores conceitos. Por isso, a necessidade de educação permanente neste tema é tão importante para todas as áreas de atuação [20].

Estudos afirmam ainda que, com a intervenção educacional por meio da implementação de um programa para os profissionais intensivistas direcionado para a PAV, há uma redução significativa na incidência da doença, sendo reconhecida a eficácia destes programas para redução de morbimortalidade [20]. De maneira geral, Pombo et al concluiu que independentemente da categoria profissional, o conhecimento sobre a PAV e fatores de risco associadas a ela é apenas regular. O mesmo sugere sempre em um segundo momento a elaboração de uma proposta educativa que norteie a atuação dos profissionais de saúde das UTIs incluindo fisioterapeutas, contemplando estratégias necessárias para prevenção da PAV. Este afirma ainda, que só através do conhecimento teórico e prático é que os profissionais tomarão consciência de seu papel na tomada de decisão e execução do plano de ações para a redução e controle da doença [20], assim como observado neste estudo.

7. CONCLUSÃO

Após a análise dos resultados concluímos que os fisioterapeutas intensivistas atuantes em UTI adulto nos hospitais participantes, utilizam de maneira adequada as técnicas de MHB em pacientes que adquirem a PAV. Os critérios de escolha são condizentes com a literatura e baseados em experiências práticas, sendo utilizadas de maneira predominante as manobras de: vibrocompressão, manobras com insuflações pulmonares utilizando o ressuscitador manual (ambu), terapia com pressão positiva ao final da expiração e técnica de aspiração. Além disso, demonstraram um bom nível de conhecimento a respeito da PAV, e valorizaram a importância da atualização e do aperfeiçoamento dos seus conhecimentos sobre o tema em questão.

Com relação ao perfil populacional destes profissionais observou-se predominância do gênero feminino 81%, com idade média de 32,7 anos e tempo de formação acima de 11 anos, com experiência média de atuação de 4 anos. Sendo assim, foi possível observar através do presente estudo uma concordância entre as condutas utilizadas e a proposta literária. Entretanto, mais pesquisas se fazem necessárias a fim de complementar estes resultados e ampliar esse horizonte de conhecimento sobre o assunto.

8. REFERÊNCIAS:

- [1]. Michelle E, Alexander D, Roy G, et al. Neuromuscular electrical stimulation for intensive care unit-acquired weakness: protocol and methodological implications for a randomized, sham – controlled, phase II trial. *Phys Ther.* 2012 Dec; 92 (12): 1564-1579.
- [3]. Unroe M, Kahn JM, Carson SS, et al. One-year trajectories of care and resource utilization for recipients of prolonged mechanical ventilation: a cohort study. *Ann Intern Med.* 2010; 153:167-175.
- [4]. Herridge MS, Cheung AM, Tansey CM, et al. One-year outcomes in survivors of acute respiratory distress syndrome. *N Engl J Med.* 2003; 348:683-693.
- [5]. Herridge MS, Tansey CM, Matte A, et al. Functional disability 5 years after acute respiratory distress syndrome. *N Engl J Med.* 2011; 364: 1293-1304.
- [6]. Carvalho Carlos Roberto Ribeiro de Toufen Junior Carlos, Franca Suelene Aires. Ventilação mecânica: princípios, análise gráfica e modalidades ventilatórias. *J. bras. pneumol.* [Internet]. 2007 July [cited 2019 Nov 19]; 33(Suppl 2): 54-70.
- [7]. Mota Écila, Oliveira S, Silveira B, Silva P, Oliveira A. Incidência da pneumonia associada à ventilação mecânica em unidade de terapia intensiva. *Medicina (Ribeirão Preto Online)* [Internet]. 16fev.2017 [citado 19nov.2019];50(1):39-6.
- [8].Silva TG, Souza GN, Souza SS, Bitencourt JVV, Madureira VF, Luzardo AR. Incidence of ventilator-associated pneumonia in an intensive care unit. *Rev Fund Care Online.* 2017 out/dez; 9(4): 1121-1125.
- [9]. Diretrizes brasileiras para tratamento das pneumonias adquiridas no hospital e das associadas à ventilação mecânica – 2007. *J. bras. pneumol.* [Internet]. 2007 Apr [cited 2019 Nov 19];33(Suppl 1): s1-s30.
- [10]. Brasil. Ministério da Saúde; Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde. Brasília: ANVISA; 2017.
- [11]. Jerre George, Silva Thelso de Jesus, Beraldo Marcelo A., Gastaldi Ada, Kondo Claudia, Leme Fábria et al . Fisioterapia no paciente sob ventilação mecânica. *J.*

bras.pneumol. [Internet].2007July[cited 2019 Nov 19] ;33(Suppl 2):142-150.

[12]. França Eduardo Ériko Tenório de, Ferrari Francimar, Fernandes Patrícia, Cavalcanti Renata, Duarte Antonio, Martinez Bruno Prata et al. Fisioterapia em pacientes críticos adultos: recomendações do Departamento de Fisioterapia da Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Rev. bras. ter. intensiva [Internet]. 2012 Mar [cited 2019 Nov 19] ; 24(1): 6-22.

[13]. Rodríguez-Álvarez L, Lamos-Duarte A. Prevalência e fatores de risco de pneumonia associados a la assistência respiratória mecânica em uma unidade de terapia intensiva para adultos, Cúcuta, Colômbia. Revista Investig Salud Univ Boyacá. 2017; 4 (2): 248-2.

[14]. Teixeira Paulo José Zimmermann, Hertz Felipe Teixeira, Cruz Dennis Baroni, Caraver Fernanda, Hallal Ronaldo Campos, Moreira José da Silva. Pneumonia associada à ventilação mecânica: impacto da multirresistência bacteriana na morbidade e mortalidade. J. bras. pneumol. [Internet]. 2004 Dez [citado 2019 Nov 19]; 30(6): 540-548.

[15]. Rosa Fernanda Kusiak da, Roese Cláudia Adegas, Savi Augusto, Dias Alexandre Simões, Monteiro Mariane Borba. Comportamento da mecânica pulmonar após a aplicação de protocolo de fisioterapia respiratória e aspiração traqueal em pacientes com ventilação mecânica invasiva. Rev. bras. ter. intensiva [Internet]. 2007 Jun [citado 2020 Jun 27]; 19(2): 170-175.

[16]. Mehta Y, Jaggi N, Rosenthal VD, Rodrigues C, Todi SK, Saini N, et al. Effectiveness of a multidimensional approach for prevention of ventilator-associated pneumonia in 21 adult intensive-care units from 10 cities in India: findings of the International Nosocomial Infection Control Consortium (INICC). Epidemiol Infect [Internet]. 2013 [cited 2018 Sep 6];141(12):2483-91.

[17]. Klompas M, Branson R, Eichenwald EC, Greene LR, Howell MD, Lee G, et al. Strategies to prevent ventilator-associated pneumonia in acute care hospitals: 2014 update. Infect Control Hosp Epidemiol [Internet]. 2014 [cited 2017 Oct 7];35(8):915-36.

[18]. Tao L, Hu B, Rosenthal VD, Zhang Y, Gao X, He L. Impact of a multidimensional approach on ventilator-associated pneumonia rates in a hospital of Shanghai: findings of the International Nosocomial Infection Control Consortium. J Crit Care [Internet]. 2012 [cited 2017 Oct 8];27(5):4406.

[19]. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (BR). Medidas de prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde. Brasília, DF: Anvisa; 2017 [cited 2017 Oct 7]. (Série Segurança do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde).

[20]. Pombo Carla Mônica Nunes, Almeida Paulo César de, Rodrigues Jorge Luiz Nobre. Conhecimento dos profissionais de saúde na Unidade de Terapia Intensiva sobre prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica. Ciênc. saúde coletiva [Internet]. 2010 June [cited 2019 Nov 19]; 15(Suppl 1): 1061-1072.

¹ Professor do curso de Fisioterapia, Centro Universitário Campo Limpo Paulista, Campo Limpo Paulista, São Paulo. E-mail para correspondência: andre.fruchi@faccamp.br

² Acadêmica do curso de Fisioterapia, Centro Universitário Campo Limpo Paulista, Campo Limpo Paulista, São Paulo. E-mail para correspondência: thaiany.gabrielle@hotmail.com

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

[Publicar comentário »](#)

Revista NovaFisio | Revista Científica.

Revista de alto impacto com Qualis "B", ISSN, DOI

Copyright © 2022